

ИККИ УРКАЧЛИ ТУЯЛАРНИНГ ТИРИК ВАЗНИНИНГ ЁШИ ДИНАМИКАСИДА ЎЗГАРИШИ

¹Есемуратов П.У, ²Оспанов А.К, ³Каримов Р.П

¹Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,
қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD);

²Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Зооинженерия ва
ветеринария кафедраси, ассистент;

³Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Зооинженерия ва
ветеринария кафедраси, ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899690>

***Аннотация.** Мазкур мақолада Қорақалпоғистон Республикасининг Шимолӣ худудида (Кўнгирот тумани) икки урқачли туяларнинг ёш даврлари кесимида тирик вазни ва мутлоқ ўсиш кўрсаткичларини ўрганиш бўйича ўтказилган тажриба натижалари келтирилган ва хулосалар қилинган.*

***Калим сўзлар:** биологик имкониятлари, ўсиш ва ривожланиш. онтогенез, тирик вазни, ирсий хусусияти, озиклантириш, жинс дифференцияси, бўталоқлар, мутлоқ ўсиш, кунлик ўртача ўсиш, тебраниш*

***Аннотация.** В данной статье представлены результаты опыта проведенные в северной части Республики Каракалпакстан (Кунградский район) по изучению живой массы и абсолютных показателей роста двугорбых верблюдов и сделаны выводы.*

***Abstract.** This article presents the results of an experiment that was conducted in northern part of the republic is Karakalpakstan (Kungrad district) to study the live weight and absolute growth indicators of Bactrian camels, along with the corresponding conclusions.*

Долзарблиги. Ҳайвоннинг ўсиши ва ривожланиши унинг маҳсулдорлиги билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, ҳайвон организмнинг ривожланиши натижасида авлоддан-авлодга ўтиши, яъни ирсийланишига ва ташқи муҳитнинг ўзига хос шароитлари бўлган сақлаш, озиклантириш усуллари таъсир кўрсатади.

Икки ўрқачли туяларнинг маҳсулдорлигини оширишда биологик имкониятларидан, асосан ўсиш ва ривожланиш қонуниятларидан фойдаланиш асосида амалга оширилиши мумкин. Ўсиш қонуниятлари тўқималарнинг, органларнинг ва бутун организмнинг онтогенездаги миқдорий ўсиши, ҳужайралар сонининг кўпайиши билан белгиланадиган ҳамда мавжуд ҳужайралар массасининг кўпайиш интенсивлиги, организмнинг ирсий хусусияти, ёши, физиологик ҳолати ва экологик шароитига қараб белгиланади. Туяларнинг ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичлари бошқа ҳайвонлардан фарқланиб, умумий қонуният асосида боради.

Кўп сонли тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, туяларнинг ривожланиши ва маҳсулдорлигининг шаклланишида озиклантириш шароитлари асосий омил ҳисобланади.

Тадқиқот усуллари. Икки ўрқачли туяларнинг тирик вазни туғилган даврдан бошлаб, 7 ёшгача бўлган давргача аниқланди. Катта ёшдаги туяларнинг тирик вазни платформали автотарозида, яйлов шароитида эса, А.Баймуканов услубидан (Патент КЗ(13)Б(11)15886) фойдаланилди. Ҳайвонларнинг кунлик ва мутлоқ ўсиши

мавжуд формулалар (Н.А.Кравченко., 1963), маълумотларга математик ишлов бериш вариацион статистика усулларида (Н.А.Плохинский., 1969) амалга оширилди.

Тажриба натижалари. Бизнинг, икки ўрқачли туяларнинг тирик вазни ва унинг ёши динамикасида ўзгариши бўйича олиб борган тажриба ишларимизнинг натижалари 1 жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Икки ўрқачли туяларнинг ёши кесимида тирик вазн кўрсаткичлари, n=5

Ёши	Жинси	Тирик вазни, кг	
		X±Cx	Тебраниш
Туғилган даврида	♂	36,9±3,06*	29,1-39,8
	♀	34,2±3,23	29,6-37,9
6 ойлик	♂	153,5±5,09	132,4-167,6
	♀	148,4±4,65	132,3-159,8
1,5 ёшли	♂	278,9±8,32*	252,8-291,5
	♀	269,2±7,64	245,8-279,8
2,5 ёшли	♂	374,3±8,76	357,4-395,2
	♀	368,5±7,52	345,5-381,2
3,5 ёшли	♂	471,3±8,22	459,2-485,3
	♀	465,4±8,09	444,5-476,4

1 жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, эркак бўталокларнинг туғилган пайтида тирик вазни 29,1-39,8 кг тебранишда бўлиб, ўртача 36,9±3,06 кўрсаткич аниқланди. Ушбу тирик вазн кўрсаткичлари жинс дифференциясида фарқланишлар кузатилди, яъни бу кўрсаткич урғочи бўталокларда 34,2±3,23 ташкил қилди (тебраниш 29,1-39,8 кг).

Икки ўрқачли туяларда авлодларининг асосан, туғилган даврдан бошлаб, то 3,5 ёшгача бўлган давргача тирик вазни кўрсаткичлари жадал ошиб борган, яъни ушбу даврда ўсиш, ривожланиши жадал суъратда кечган.

Олиб борилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, икки ўрқачли бўталокларни сақлаш ва озиқлантириш меъёр даражасида бўлгандагина келажакда генетик салоҳиятининг тўлиқ намоён бўлишига олиб келади ва уларнинг самарадорлигини оширишда ижобий таъсир кўрсатади.

Буталокларнинг туғилган пайтидаги тирик вазни уларнинг келажакда ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичларига бевосита таъсир кўрсатади. Шу боис, эркак буталокларнинг тирик вазни 36,9±3,06 кг ни ташкил қилган бўлса, энг юқори тебранишдаги тирик вазнга яъни 38-39 кг га эга бўлган бўталокларни ўстиришга ва насл олишга қолдириш мақсадга мувофиқдир.

Ўртача мутлоқ ўсиш кўрсаткичлари эркак бўталокларда туғилган даврдан то 3,5 ёшигача 415,4 кг, га тенг бўлган бўлса юқори тебранишдаги бўталокларда 437,4 кг ни

ташқил қилди. Тирик вазни бўйича фарқланиш 22,0 кг, ни (6,3 %) ташқил қилди. Эркак бўталокларни насл учун қолдиришда юқори тебранишдаги тирик вазнга эга бўталокларни танлаб олиш тавсия қилинади.

Ёш бўталокларнинг мутлоқ ва кунлик ўсиш кўрсаткичлари уларнинг келажакда гўшт, сут ва жун маҳсулдорлигининг шаклланишида катта аҳамият касб этади. Ушбу кўрсаткичларнинг намоён бўлишида аввалом бор уларни меъёр даражада озиклантиришга бевосита боғлиқдир. Она туяларнинг сутдорлиги ёш бўталокларнинг ўсиш ва ривожланишига ўз таъсирини кўрсатиб, кўпчилик ҳолларда янги туққан она туялар махсус кўраларда сақланади. Шу билан бирга, буталоклар она сути билан биргаликда қўшимча озиклантирилади. Хўжалик шароитида қиш ва баҳор ойлари учун ёш бўталокли туялар учун асосан, дағал озуқа заҳираси сифатида янтоқ тайёрланади ва ёш ҳайвонларга меъёр асосида берилади.

Икки ўрқачли туяларнинг мутлоқ ва кунлик ўсиш кўрсаткичларини аниқлаш бўйича олиб борган тадқиқот ишимизнинг натижалари қуйидаги 2 жадвалда ўз аксини топган.

2-жадвал

Икки ўрқачли туяларнинг туғилган даврдан 3,5 ёшар давргача мутлоқ ўсиш кўрсаткичлари, n=5

Туялар ёши	Жинси	Ўсиш кўрсаткичлар	
		X±Cx	
		Мутлоқ ўсиш, кг	Кунлик ўсиш, гр
Туғилган даврда.	♂	36,9±3,06	-
	♀	34,2±3,23	-
6 ойлик даврда	♂	116,6±6,03	647,7±13,21
	♀	114,2±5,42	634,4±12,27
1,5 ёшда	♂	242,0±8,17	442,4±12,09
	♀	235,3±8,06	430,1±11,37
2,5 ёшда	♂	337,4±11,01	369,9±8,96
	♀	334,3±11,11	366,5±9,02
3,5 ёшда	♂	434,4±12,43	340,1±9,23
	♀	431,2±12,52	337,6±8,47

Туғилгандан 3,5 ёшар давригача мутлоқ ўсиш эркак туяларда 434,4±12,43 кг бўлган бўлса, урғочи туяларда эса, 431,2±12,52 кг ни ташқил қилди. Мутлоқ ўсиш бўйича жинс дифференцияси ўртасидаги фарқланишлар 3,2 кг ни ташқил қилди. Мутлоқ ўсиш кўрсаткичлари бўйича, 6 ойлик даврдан бошлаб 2,5 ёш давргача жадал ўсиш кузатилади. Кейинги ёш даврида эса бироз секинлашиши кўринади. 1,5 ёш давридан бошлаб 2,5 ёш давригача мутлоқ ўсиш 99,0 кг ни ташқил қилган бўлса, урғочи туяларда 95,4 кг ни ташқил қилди.

Туяларнинг кунлик ўсиш кўрсаткичларининг таҳлили шуни кўрсатадики, туялар туғилган даврдан бошлаб, 6 ойлик давргача тирик вазни жадал ўсиши аниқланди (1 расм). Бу кўрсаткич эркак бўталокларда 647,7±13,21 граммни ташқил қилган бўлса, урғочи тенгқурларида 634,4±12,27 граммга тенг бўлди.

**1 расм. Икки ўркачли туяларнинг кунлик ўсиш
кўрсаткичлари, г**

Кейинги ёшларда яъни 2,5 ёшар давридан 3,5 ёшар давригача кунлик ўсиш кўрсаткичлари секинлашиши кузатилди. Ушбу даврда эркак ёш туяларда $340,1 \pm 9,23$ граммни ташкил қилган бўлса, урғочи туяларда эса, $337,6 \pm 8,47$ граммни ташкил қилди.

Хулоса. Умуман хулоса тариқасида айтсак, ёш бўталоклар балоғат ёшигача (3,5 ёш) кунлик ўсиш кўрсаткичлари жадал суръатда кечиши ва кейинги ёшларда секинлашиши кузатилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Окорочков А. Я. Возрастные изменения роста и развития промеров и живого веса одногорбых верблюдов породы арвана. // (кормовая база и животноводство Туркменистана). – Ашхабад, 1971. – 308-327 с.
2. Нечаев И. Н., Мусаев З.М. Повышение продуктивности казахских верблюдов //Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - Алматы: Бастау, 1997. - №6.- С.103-110.
3. Мусакараев Т. Состояние и перспективы верблюдоводства. // Сельское хозяйство Туркменистана. – А., 1986. – № 6. – С. 21-22.
4. Мусакараев Т., Сапаров К. Перспективы увеличения производства продуктов верблюдоводства. // - Ашхабад, 1985. – 17-18 с.
5. Наван-Чимит М. Продуктивность самок двугорбых верблюдов. // Труды Монг. Комиссии. АНСССР, 1954. – вып.66. – 34-36 с.
6. Бестужев А. Г. Кормление двугорбых верблюдов. // - Алма-ата, 1951.-135с.
7. Баймуканов Д. А. Селекция верблюдов казахского бактриана молочной продуктивности. // Современное состояние и перспективы развития зоотехнической науки и практики животноводства. // - Чимкент, 2007. – 197 -200 с.